

УДК 908

*Дик Г.В.***БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ КАК МЕТОД АНТИСЕКТАНТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАВРИЧЕСКОЙ ЕПАРХИИ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СЛУЖЕНИЯ ЕПИСКОПА ГУРИЯ***Севастопольский государственный университет, г. Севастополь*

Аннотация. Епископ, а потом и архиепископ Гурий (Карпов) был одним из видных церковных деятелей XIX века. Его трудами Таврическая епархия стала стремительно развиваться. Среди направлений ее деятельности особое место занимала антисектантская миссия. В первые годы служения епископа Гурия (Карпова) в епархии среди остальных методов антисектантской деятельности использовалась благотворительность. При помощи историко-хронологического метода, а также методов направленного выбора и системного подхода были исследованы и проанализированы материалы местной церковной периодики, представленной журналом «Таврические епархиальные ведомости». В результате установлено, что благотворительная деятельность в Таврической епархии в первые годы служения епископа Гурия (Карпова) была представлена в основном деятельностью православных братств и приходских попечительств, а также организацией сборов пожертвований. Благодаря этому открывались церковноприходские школы, выделялась материальная помощь, осуществлялась забота о малоимущих. Все это благоприятствовало успеху антисектантской миссии епархии.

Ключевые слова: благотворительность, Таврическая епархия, Гурий (Карпов), секты, миссионерская деятельность, антисектантская деятельность.

Abstract. Bishop, and then Archbishop Guriy (Karpov) was one of the prominent church figures of the 19th century. Thanks to his works, the Taurida diocese began to develop rapidly. Among the areas of her activity, the anti-sectarian mission occupied a special place. In the first years of Bishop Guriy's (Karpov) ministry in the diocese, charity was used among other methods of anti-sectarian activity. Using the historical and chronological method, as well as methods of directed selection and a systematic approach, materials from local church periodicals presented by the magazine «Tavriche Diocesan Gazette» were studied and analyzed. As a result, it was established, that charitable activities in the Tauride diocese in the first years of the ministry of Bishop Guriy (Karpov) were represented mainly by the activities of Orthodox brotherhoods and parish trustees, as well as the organization of donation collections. Thanks to this, parochial schools were opened, material assistance was allocated, and care was provided for the poor. All this contributed to the success of the anti-sectarian mission of the diocese.

Key words: Charity, Taurida diocese, Guriy (Karpov), sects, missionary activity, anti-sectarian activity.

Проблема восприятия благотворительности, как метода противодействия сектантской пропаганде со стороны Русской православной церкви в настоящее время, как и в прошлые века, является особо актуальной. Церковь сегодня оказывает существенное влияние на разные сферы современного российского общества. Ее деятельность довольно разнообразна: начиная от исполнения богослужебных обрядов и заканчивая активной позицией по различным гражданским вопросам. Отдельное внимание церковь уделяет благотворительности, которая тесным образом связана с миссионерской деятельностью. В Концепции миссионерской деятельности п.1.5.2 указывается как миссионерская задача защита социально незащищенных слоев населения. В документе подчеркивается важность социальной диаконии (участие в

помощи нуждающимся) [7]. Необходимость такого подхода подтверждается фактами. Как правило, одним из способов привлечения широких народных масс в общины тоталитарных деструктивных сект используется именно материальная заинтересованность и финансовая составляющая. В результате наносится не только духовный, но материальный ущерб последователям секты (дело Виссариона, суд в отношении основателя секты «Последний завет» Торопова и множество других), которые распространены в разных епархиях Русской православной церкви.

В настоящее время сектантство присутствует и на территории современной Симферопольской и Крымской епархии, которая является преемницей Таврической и Симферопольской епархии. Изучение опыта церковной благотворительности в контексте современной церковной антисектантской миссионерской деятельности епархии поможет максимально обезопасить современное общество от негативного влияния деструктивных религиозных сект.

На данный момент нет единого комплексного исследования, посвященного благотворительной деятельности Таврической епархии в контексте ее антисектантской миссии в первые годы служения епископа Гурия (Карпова). На сегодняшний день из комплексных работ, затрагивающих все аспекты истории Таврической епархии, можно выделить две: епископа Гермогена (Добронравина) «Таврическая епархия» (1887 г.) [3] и профессора кафедры культурологии Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского в г. Симферополе Ю.А. Катунина «Из истории христианства в Крыму: Таврическая епархия (вторая половина XIX – начало XX века)» [6]. В современной региональной истории (крымоведении) заметно выделяются по своему содержанию следующие работы: А.Н. Савочка «Благотворительность в Таврической губернии (1802–1920)» [13], А. Власенко и Д.И. Абибуллаевой «Благотворительность в уездах и градоначальствах Таврической губернии» [2]. Вопросы церковной благотворительности внимания уделено значительно меньше [14].

В ходе данного исследования было установлено, что благотворительная деятельность в Таврической епархии в первые годы служения епископа Гурия (Карпова) была представлена в основном деятельностью православных братств и приходских попечительств, а также организацией сборов пожертвований в дни церковных праздников и по просьбе отдельных императорских или государственных лиц.

Деятельность православных братств. Особым событием для местной православной общины Таврической губернии стало создание в 1859 году самостоятельной Таврической и Симферопольской епархии. С первых дней своего существования епархия начала проводить активную миссионерскую деятельность, одной из направлений которой являлась антисектантская работа, включавшая в себя помимо религиозного просвещения благотворительную деятельность. Таврическая епархия была одной из густонаселенных сектантами территорий Русской православной церкви. Здесь проживали иностранные колонисты, переселенцы из разных губерний, представители местных традиционных религиозных общин. В результате эмиграции греков, армян, а затем и татар, во второй половине XIX века произошел значительный прирост русского населения, а также иностранцев в первую очередь в лице немцев-колонистов [4, с. 282–284]. Несмотря на это, православие было доминирующей конфессией данного региона. Православные составляли 68,1 % населения [11, с. 356].

Самым крупным и дееспособным в Таврической епархии было Православное братство святого благоверного князя Александра Невского в г. Симферополе. Оно создано по указу императора Александра III и Таврической Духовной консистории при Симферопольском кафедральном Александро-Невском соборе 23 ноября 1868 года. Основателем братства стал епископ Таврический Гурий (Карпов). Задачи братства были разнообразны; создание церковноприходских школ и оказание им и местным храмам материальной помощи, строительство новых храмов, забота о

бедных, престарелых и сиротах, борьба с расколами и сектантством. Во время Первой мировой войны Александро-Невское братство совместно с общиной сестер милосердия Красного Креста собирали подарки, лекарства для солдат, устраивали лазареты и санатории для раненых. Братство пользовалось заслуженным авторитетом. Ежегодно братство публиковало отчеты о своей деятельности. Руководство братством осуществлял специально созданный для этого совет. На заседаниях совета производились письменные и устные доклады, обсуждались программа братства. Состав совета братства был изменчив. Возглавлял его председатель [8, с. 115–116].

Состав совета братства включал в себя представителей местного православного духовенства, а также светских лиц. Так, например, к учредителям братства относился таврический прокурор А. Г. Глухов. При братстве действовал дамский комитет. По спискам числилось всего 685 членов братства. В их числе, помимо участников из местной Таврической губернии, были из Санкт-Петербурга, Москвы, Киева, Харькова, Казани, Одессы, Херсона, Николаева и других регионов империи [8, с. 117].

Деятельность приходских попечительств. Благотворительная деятельность Таврической епархии была также представлена приходскими попечительствами.

В «Таврических епархиальных ведомостях» публиковались уставы приходских попечительств и инструкции для их деятельности.

Вот некоторые из них:

I. Устав Свято-Покровского попечительства о бедных при Каховской церкви.

«Каховское попечительство о бедных учреждается при Каховской церкви во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Цель попечительства состоит во 1-х в заботе о приличном содержании храма; во 2-х в пособии, в случае надобности, причту в местной церкви; в 3-х в оказании постоянной или единовременной помощи бедным, не могущим за болезнью, престарелостью или по другим, независящим от них, обстоятельствам снискивать себе пропитание; в 4-х в заботах и попечении о беспомощных больных – приюте их, оказании медицинского пособия, а в случае смерти и погребении; в 5-х в содействии к развитию учащихся в Каховском училище. И вообще, по мере средств, во всех делах благотворительности. Благотворительность попечительства, за удовлетворением прихожан, может распространяться на лиц других приходов и даже других вероисповеданий». Согласно отчету этого попечительства за период с 2 мая 1869 года по 2 мая 1870 года на призрение бедных и больных израсходовано 151 руб. 45 коп. [20, с. 133-136].

II. Инструкция для действия приходского попечительства при Николаевской церкви в селении Большой Лепатихе, Мелитопольского уезда.

Приходское Попечительство при Николаевской церкви в селении Большой Лепатихе принимает на себя обязанность, на основании 5 статьи Высочайше утвержденного положения о приходских попечительствах, заботиться: а) о содержании и удовлетворении нужд приходской церкви в хозяйственном отношении, б) о благосостоянии приходской школы, в) о подании медицинской помощи больным, особенно в случае появления эпидемических болезней и вообще об оказании бедным людям прихода, в необходимых случаях, возможных пособий и о содержании в порядке кладбищ. Попечительство, в видах христианского благотворения, находит весьма полезным принять на себя обязанность распространять в народе, в пределах своего прихода, путем убеждения, здравые понятия о христианской жизни, уважение к Закону Божьему и гражданскому, любовь к труду, бережливости, порядку, а особенно к трезвой жизни [5, с. 46].

По окончании года приходорасходная книга попечительства представляется вместе с отчетом на ревизию общему собранию прихожан, которые – о последствиях своей ревизии делают надпись на самой книге, а в случае допущенных каких-либо беспорядков по приходу и расходу попечительских сумм, доносят епархиальному

начальству. Для успешного преподавания положенных предметов в приходской школе, иметь по возможности благонадежного учителя, который бы и своим нравственным влиянием и искусством преподавания умел внушить детям любовь к грамотности. Для содержания при училище вполне благонадежного наставника потребно давать ему приличное жалование. Забота по сему предмету относится к обязанности попечительства. Внушать прихожанам, чтобы они посылали в училище своих детей и не отвлекали их на домашние работы до закрытия училища, т.е. до роспуска детей для пособия родителям в полевых работах на время, от дня Св. Троицы до 1 октября. В случае появления в приходе эпидемии болезней, холеры, оспы и др. попечительство по силе ст. 7 положения о приходских попечительствах содействует сельскому начальству к прекращению эпидемии недуга; для сего, имеет общеупотребительные, в подобных случаях, лекарства, которыми снабжает неимущих, чрез своих членов, дает наставление, как пользоваться лекарствами, старается искоренять суеверия и предрассудки, существующие в народе, при появлении эпидемии болезней и внушает доверие к присылаемым по распоряжению начальства медикам и лекарствам, указанным наукой и опытом. Позаботиться привести кладбища в порядок.... Если до сведения попечительства дойдет, что питейные заведения открываются в незаконное время: во дни воскресные и праздничные до окончания литургии, а в обыкновенное время бывают открыты позже указанных в законе часов, то сообщить о том сельскому начальству и просить непременно члена своего, волостного старшину, сделать зависящее распоряжение к устранению замеченных от закона отступлений. В случае, если до сведения попечительства дойдет, что кто-либо из прихожан постоянно предается пьянству, разоряет чрез то хозяйство, обижает семейство, служит явным соблазном в приходе; то просить приходского священника употребить пастырские увещания к вразумлению заблудшего, в случае безуспешности пастырских увещаний наедине, повторить эти увещания в присутствии попечительства. Если и затем увещаемый не исправится, то просить сельское начальство принять указанные законом меры, для пресечения способов подобным лицам разорять свои хозяйства и делать несчастными свои семейства. Во всех своих действиях, в пределах закона и по указанию настоящих правил, попечительство избегает принудительных мер, а старается распространять в народе любовь к трезвости, труду и порядку, уважение к закону, попечительность об общественном благосостоянии, религиозном и нравственном, путем христианского убеждения и благотворения. По окончании каждого года своего существования, попечительство составляет подробный отчет в своих действиях и распоряжениях и представляет оный на усмотрение общего собрания прихожан» [5, с. 47–49].

Организация сборов пожертвований. Таврическая епархия принимала сильное участие и в сборах пожертвований для нуждающихся. О чем также есть упоминания в епархиальных ведомостях.

Например:

1. «Благочинный церковей Михайловского Округа, Мелитопольского уезда, от 7 января 1871 года за №28 сообщил редакции «Таврических епархиальных ведомостей», что духовенством Михайловского Благочиннического Округа пожертвовано 6 руб. серебром для подготовки сестер милосердия для ухода за ранеными и больными воинами, какие деньги и препровождены им, Благочинным, Ея Превосходительству Екатерине Ивановне Жуковской, Председательнице Дамского Комитета о раненых и больных воинах» [15, с. 73].

То же и от Ногайского Благочиннического Округа – за 1870 г – 25 руб. 32 коп [16, с. 173].

То же братией Корсунского Богородичного монастыря – 25 руб. и то же Григорьевским и Молознаменским Благочинническими Округами – 54 руб. 25 коп [17, с. 199-201].

2. О сборе пожертвований на сооружение памятника первому Московскому типографу диакону Ивану Федоровичу, 300 лет тому назад начавшему и распространившему в России просветительное дело книгопечатания по инициативе Московского Археологического Общества [9, с. 522].

3. Объявление о пожертвовании в пользу голодающим в Самарской епархии. За это было получено благодарственное уведомление от 21 декабря 1873 года за №6804 от Преосвященного Герасима, епископа Самарского и Ставропольского, на имя Преосвященного Гурия, епископа Таврического:

«Ваше Преосвященство, Преосвященнейший Владыко, Милостивый Архипастырь! Адресованные Вашим Преосвященством на мое имя деньги, при отношении от 28 прошлого ноября за №3296, всего 261 руб. серебром, собранных по Таврической губернии в пользу голодающего духовенства епархии Самарской, мною получены и с сею почтою препровождаются на имя благочинного 7 округа Николаевского уезда, для выдачи особо бедным и малосемейным членам причтов сего округа. Искренне благодарю Ваше Преосвященство и жертвователей Вашей паствы за любовь и помощь в постигшем испытании от голода вверенную мне Самарскую епархию. С искренним почтением и братской о Христе любовью имею честь быть Вашего Преосвященства покорным слугою, Герасим епископ Самарский» [1, с. 73–74].

4. Участие в 1870 году в сборе пожертвований в пользу мельхитов в оказании пособия на поддержание Православных церквей в Сирии, по ходатайству настоятеля Бейрутской церкви архимандрита Джибрай и Министерства Иностранных Дел [10, с. 881–882].

5. Сбор пожертвований на страждущих славян (Босния Герцеговина, Сербия, Черногорие – под властью турок) в Херсонисском монастыре около г. Севастополя, 15 июля, в день памяти св. Владимира. Вот описание как проходил сбор: в престольный праздник монастыря, «бывает крестный ход из севастопольского военного собора в Херсонисский монастырь при громадном стечении народа и участии войска... Желая воспользоваться праздничным торжеством с благотворительной целью ялтинский дамский комитет общества попечения о больных и раненых воинах обратился с приглашением к некоторым представительным лицам г. Севастополя устроить сбор пожертвований для страждущих славян в день праздника св. Владимира в Херсонисском монастыре. Супруга начальника местной дивизии г-жа Рихтер сообщила приглашение дамского комитета Преосвященнейшему Гурию и просила его дозволить сделать сбор в пользу славян в церкви и вне оной в день монастырского праздника. Преосвященнейший Владыка не только дозволил производить сбор, но и поручил о. Архимандриту Арсению, ректору Таврической духовной семинарии, в это время находившемуся в Херсонисском монастыре, сказать несколько слов перед началом сбора. Доброе предприятие увенчалось желанным успехом...». Пожертвований оказалось ок. 400 руб. серебром [19, с. 486–487]. Пожертвованные общим собранием Симферопольского Александро-Невского братства 1441 руб. 78 1/3 коп. в пользу страждущих славян препровождены были Преосвященнейшему Митрополиту Сербскому Михаилу [12, с. 655].

6. Учреждение для сбора пожертвований на устройство новых и украшение существующих православных храмов в Туркестанской области [18, с. 717–718].

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Благотворительная деятельность всегда была неотъемлемой частью жизни русского православного народа и Церкви. Таврическая епархия, которая находилась в территориальных границах Таврической губернии, не была в стороне от этих общественно важных проектов. Особый подъем церковной жизни был в первые годы служения здесь епископа Гурия (Карпова). Его трудами и трудами таврических священнослужителей и прихожан открывались различные богоугодные заведения, попечительства, приходские братства, проводились сборы средств на содержание нищих и т.д. Особо выделялось

Симферопольское Александро-Невское братство. Благотворительность стала одним из методов антисектантской миссии.

Источники и литература

1. Благодарственное уведомление от 21 декабря 1873 г. // Таврические епархиальные ведомости. 1874. № 3. С. 73–74.
2. Власенко А., Абибуллаева Д.И. Благотворительность в уездах и градоначальствах Таврической губернии // Форум молодых ученых. 11 (39), 2019. С. 92–97.
3. Гермоген (Добронравин), еп. Таврическая епархия. Псков: тип. Губ. правл., 1887. 520 с.
4. История Крыма / под. ред. А. В. Юрасова. М.: Кучково поле, 2017. Т. 2. 789 с.
5. Инструкция для действия приходского попечительства при Николаевской церкви в селении Большой Лепатихе, Мелитопольского уезда // Таврические епархиальные ведомости. 1873. № 2. С. 45–50.
6. Катунин Ю. А. Из истории христианства в Крыму: Таврическая епархия (вторая половина XIX - начало XX века). Симферополь: Таврия, 1995. 110 с.
7. Концепция миссионерской деятельности Русской Православной Церкви. URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/220922.html> (дата обращения: 19.09.2023).
8. Отчет о деятельности совета симферопольского братства святого благоверного князя Александра-Невского, от 23 ноября 1868 года до 30 августа 1869 года // Таврические епархиальные ведомости. 1869. № 4. С. 115–129.
9. О сборе пожертвований на сооружение памятника первому Московскому типографу диакону Ив. Федоровичу. // Таврические епархиальные ведомости. 1871. № 17. С. 521–522.
10. Об оказании пособия на поддержание Православных церквей в Сирии // Таврические епархиальные ведомости. 1870. № 28. С. 881–882.
11. Памятная книга Таврической губернии / под ред. К. В. Ханацкого. Симферополь, 1867. 657 с.
12. Протокол общего собрания членов Симферопольского Александро-Невского братства // Таврические епархиальные ведомости. 1876. № 21. С. 653–656.
13. Савочка А. Н. Благотворительность в Таврической губернии (1802–1920) / под ред. А.А. Непомнящего. Симферополь: Доля, 2012. 318 с.
14. Савочка А.Н. Благотворительная деятельность православной церкви Таврической губернии (вторая половина XIX – начало XX в.) / Ежегодная богословская конференция православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. № 20-2. 2010. С.111–113.
15. Сбор пожертвований духовенством Михайловского Благочиннического Округа для подготовки сестер милосердия для ухода за ранеными и больными воинами // Таврические епархиальные ведомости. 1871. № 3. С. 73.
16. Сбор пожертвований духовенством Ногайского Благочиннического Округа для подготовки сестер милосердия для ухода за ранеными и больными воинами // Таврические епархиальные ведомости. 1871. № 5. С. 136–137.
17. Сбор пожертвований братией Корсунского Богородичного монастыря и духовенством Григорьевского и Молознаменского Благочиннических Округов для подготовки сестер милосердия для ухода за ранеными и больными воинами // Таврические епархиальные ведомости. 1871. № 7. С. 199–201.
18. Сбор пожертвований на устройство новых и украшение существующих православных храмов в Туркестанской области // Таврические епархиальные ведомости. 1876. № 23. С. 717–718.
19. Сбор пожертвований на страждущих славян // Таврические епархиальные ведомости. 1876. № 15. С. 486–487.
20. Устав Свято-Покровского попечительства о бедных при Каховской церкви. // Таврические епархиальные ведомости. 1871. № 5. С. 133–136.